

ИЗУЧЕНИЕ ПОСЛОВИЦ С ФОЛЬКЛОРНОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

Абдуллаева Нилуфар Насуллоевна

преподаватель Бухарского Государственного университета

E-mail: n.n.abdullaeva2019@buxdu.uz

Исомиддинова Ситора Рўзимурод кизи

Студентка Бухарского Государственного университета

АННОТАЦИЯ

В данной статье отмечается, что лингвистическое изучение пословиц, живущих как неотъемлемая часть богатого духовного наследия нашего народа, изучение узбекских народных пословиц с лингвокультурологической точки зрения является одним из важных вопросов, стоящие перед не только литературоведами, но и языковедами.

Ключивые слова: Сравнительный аспект пословиц, предметно-тематическая классификация пословиц, альтернативы пословиц.

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada xalqimiz boy ma'naviy merosining ajralmas bir bo'lagi sifatida yashab kelayotgan maqollarning lingvistik tadqiqi, o'zbek xalq maqollarini lingvokulturologik nuqtayi nazaridan o'rganish bugungi kunda nafaqat adabiyotshunoslik, balki tilshunoslikning ham oldida turgan muhim masalalardan biri ekanligi xususida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Maqollarning qiyosiy jihati, ularning predmetli-mavzuiy tasnifi, maqollarning muqobil variantlari

ABSTRACT

This article notes that the linguistic study of proverbs that live as an integral part of the rich spiritual heritage of our people, the study of Uzbek folk proverbs from a linguocultural point of view is one of the important issues facing not only literary critics, but also linguists.

Keywords: Comparative aspect of proverbs, subject-thematic classification of proverbs, alternatives of proverbs.

Узбекский язык – это язык с богатыми возможностями. Специфические особенности нашего языка определяют его ценность. Богатство и красочность

нашего языка отражены в пословицах. Свою национальную культуру, менталитет, словарный запас наши мудрецы показывают через пословицы.

Самосознание является выражением национального сознания и мышления, а духовная связь между поколениями проявляется через язык. Все хорошие качества впитываются в сердце человека, прежде всего неповторимым очарованием родного языка. Родной язык – это душа народа. Литература – это несравненное духовное наследие. Изучение его, его понимание, получение жизненно важных выводов, особенно в воспитании молодежи, имеет большое значение, а понимание его языка, лексики, значения, его места в нашей культуре является важным фактором духовного подъема.

Пословицы – жемчужина народного устного творчества, отображающая мудрость народа, дух нации, ее культуру. Изучение и исследование пословиц, особенно народного творчества, приобретает сегодня большое значение. Эта «жемчужина» заинтересовала не только лингвистов, но и представителей различных областей: этнографов, культурологов, фольклористов, литературоведов, лингвистов, психологов, философов и других.

Пословицы - это опыт народа, его дыхание, плач, радость и счастье, печаль и горе, правда народа, маяк, который ведет его на правильный путь. Накопленный веками жизненный опыт люди передают будущим поколениям с помощью различных средств. Пословицы являются примером такого бесценного наследия. Они являются важным источником современной народной мудрости, передававшийся из уст в уста. Пословицы, как и другие жанры народного творчества, являются национальным литературным и культурным достоянием каждого народа. Они в полной мере выражают национально-культурные особенности и аспекты нации, мировоззрение, нравственные нормы и принципы, душевное состояние нации.

История изучения узбекских пословиц: история собирания и изучения узбекских народных шедевров, пословиц, являющихся одним из популярных жанров узбекского народного творчества, а также использования их писателями и учеными в своих произведениях, восходит к давным временам. В частности, великий ученый XI века М. Кошгари широко использовал пословицы народов, принадлежащих к тюркской языковой семье, в своем произведении «Девону лугатит тюрк». Это произведение является не только книгой, объясняющей слова на языке того времени, но и широкой и большой книгой, которая в это время охватывает всю Среднюю Азию, от Китая до Мовороуннахра, Хорезма, Ферганы и Бухары. Это уникальный филологический труд, в котором представлены сведения о родах, племенах, народах, их языках, творческих народных пословицах того времени. Поэтому в этом ценном научном и редком

произведение воплощены все достижения народного творчества, особенно научные идеи, изучающие народные пословицы.

Это также произведение, в комментарии к которому большое внимание уделяется народным пословицам и впервые собраны народные пословицы. Об этом пишет сам М. Кошгари: «Я украсил эту книгу в особом алфавитном порядке мудрыми словами, стихами, пословицами, песнями, литературными произведениями, называемыми раджазом и прозой». Поэтому сбор и изучение узбекских народных пословиц начал Махмуд Кошгари в XI веке. В его произведении «Девони Лугатит Тюрк» приводится 275 пословиц.

Ученые по приказу одного из древних царей, Аббаса Сефави, дают информацию о сборе наших материалов. К сожалению, этот сборник не сохранился до наших времён. Но мы можем подчеркнуть, что есть и работы на его основе.

Например, произведение Мухаммада Шарифа Гулхани «Зарбулмасал» содержит более 300 узбекских народных пословиц. Или стоит также отметить Сулейманкул Раджи, в своем «Зарбулмасале» он облек в поэтический вес более 400 пословиц.

Изучение и сбор народных пословиц как предмет науки восходит к началу 20 века. Большой вклад в сбор и издание узбекских народных пословиц внес миссионер Н.Г.Остроумов.

Ряд узбекских ученых обратили внимание на анализ пословиц. Появились исследования Ш.Шорахмедова, Х.Шарафиддинова и Х.Абдурахманова о языковых особенностях пословиц. Заслуживают внимания работы Б. Саримсакова, К. Имомова и Х. Абдурахманова, как исследователей, занимавшихся новыми редакциями пословиц.

Б. А. Соатов выявил жанровые особенности и поэтические особенности узбекских народных пословиц. Х. Шарафиддинова обратила внимание на рифмовку в составе узбекских народных пословиц и ее функционально-стилистические особенности. В научных исследованиях И. Бегмуратова, Р. А. Латиповой, Е. В. Ивановой сопоставляются фольклорные отношения, в том числе и пословицы.

Русские пословицы в сравнительном аспекте изучались в исследованиях В.Д.Чернелевой.

Опыт людей играет чрезвычайно важную роль в создании духовных ценностей. «У людей есть опыт благодаря воспоминаниям: серия воспоминаний об одном и том же предмете, объекте, наконец, имеет ценность опыта. Опыт почти такой же, как наука и искусство. Наука и искусство, и речь достигаются

людьми через опыт. Потому что, как сказал В. Пауль, опыт создал искусство и правильно сказал, что отсутствие опыта есть явление».

У каждого народа есть свой сборник пословиц. В двухтомном академическом сборнике «Узбекские народные пословицы» пословицы перечислены в алфавитном порядке. Составители Ш.Шомаксудов и Ш.Шорахмедов расположили пословицы в алфавитном порядке в своем сборнике «Маънолар маҳзани». В сборник вошли 20 000 пословиц. Он содержит этимологию и альтернативы пословиц.

В других сборниках в основном используется предметно-тематическая классификация пословиц. Например, в сборнике «Узбекские народные пословицы» представлена тематическая группа из 30 тем: о родине и патриотизме; о труде и усердии; коллективизм; о дружбе и несогласии; о науке и искусстве; о мудрости и невежестве; о мужестве и человечности; о мужестве и трусости; о бдительности и осторожности; о семье и родственниках; о любви и верности; об уважении к старшим; о смирении и воспитании; о достоинстве; о гостях и гостеприимстве; о добрых словах и добре; о честности и искренности; о неосторожности и осторожности; о сбережениях; о терпении, довольстве, настойчивости; о чистоте, непорочности; о доверии и отчаянии; о хвастовстве и высокомерии; о жадности; о животных; о совете; образные пословицы; пословицы-советы; бедность и нужда: пословицы об историческом прошлом; пословицы, направленные против несправедливости.

Как мы видели, пословицы посвящены нескольким темам, а также цитируются пословицы, выражающие добро. Наши предки говорили: «Делайте добро, бросьте его в воду, рыба узнает, если рыба не узнает, то Бог будет знать».

Такие мысли, как «Пусть твоя правая рука дает, а левая не знает» передавались из поколения в поколение как твердое воспитание.

Пословицы исследуются фольклористами с точки зрения фольклора. Фольклорные пословицы были собраны, классифицированы и изданы в виде книги. Изучение пословиц показывает богатую историю узбекского народа, а также его национальную культуру.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: (REFERENCES)

1. Абдуллаева, Н. Н. (2021). MAQOL VA HIKMATLI SO‘ZLARNING PAREMIOLOGIK MAYDONI. *МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА*, 4(2).
2. Nilufar, A. (2022). The Role of Poetic Style In Correcting Phonetic Pronunciation: From Poetic Play To Phonetic Play. *Indonesian Journal of Innovation Studies*, 18.

3. Nasulloevna, A. N. (2022). Associative Characteristics of the Proverb. *Texas Journal of Philology, Culture and History*, 6, 6-9.
4. Абдуллаева, Н. Н. (2023, January). ПОСЛОВИЦА И ЕЕ БИНАРНАЯ СТРУКТУРА. In *INTERNATIONAL CONFERENCES* (Vol. 1, No. 1, pp. 585-591).
5. Nasulloevna, A. N. (2022). MAQOLLARDAGI MUSHTARAKLIK XUSUSIYATLARI. *OLIY VA O'RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI FARG'ONA DAVLAT UNIVERSITETI*, 356.
6. Абдуллаева, Н. (2023). ОПИСАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ПОСЛОВИЦЫ НА ПРИМЕРЕ УЗБЕКСКИХ И ФРАНЦУЗСКИХ ПОСЛОВИЦ. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz)*, 32(32).